

초안

-

라캉의 구조주의란 구조주의 그 자체도 아니며, 탈구조주의 역시 아닌 결여구조주의다.

구조주의는 언어의 완결성, 즉 결여없는 닫힌 공간을 말하고, 탈구조주의 역시 결여가 결여된체 중심없이 무한히 펼쳐지는 평면과도 같다.

그러나 결여구조주의는 결여 그 자체를 부정하지 않으며 열린 구조를 이룬다.

또한 들뢰즈의 내재성의 평면은 라캉의 상상계적 시각화의 오류를 범한다.

키워드: 결여구조주의, 구조주의, 탈구조주의, 들뢰즈, 시각화 오류, 라캉, 실재

참고문헌:

Lacan, J. (1964). *Le Séminaire, Livre XI*. Paris: Seuil.

Deleuze, G. (1968). *Différence et répétition*. Paris: PUF.

Žižek, S. (1999). *The Ticklish Subject*. London: Verso.